

«ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА» – ЭТО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.

Д.Р.Иногамова – проф. НПУУзб. им. Низами, (PhD).

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Аннотация: В данной работе ведется речь о новом направлении обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении в стационарах, о проектах школ «УчимЗнаем» и «Мехрли Мактаб», специфики деятельности и проблемах подготовки госпитальных педагогов а также о результатах анкетирования проведенного в институте детства Московского педагогического государственного университета.

Ключевые слова: госпитальная школа, специфика деятельности, концепция, концептуальный подход, воспитание, тяжелая болезнь, эффективные методы, респондент, репутация.

Концепция воспитательной деятельности педагогов госпитальных школ опирается на высшие достижения современной теории и практики воспитания.

В системе образования развивается новое направление обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах.

В России началом работы в этой области считают 2014 год, когда в «Центре детской онкологии им. Д.Рогачева» совместно со школой №109 города Москвы был создан проект «УчимЗнаем» во главе профессором Шариковым С.В.

В Узбекистане реализуются проекты по изучению международного и национального опыта работы в этом направлении. Госпитальное образование гарантирует, больным детям получают образование по спецпрограммам наряду с общей учебной программой государственных школ.

В «Центре детской онкологии» в Ташкенте, для развития системы госпитальных школ 11 мая 2022 года создана школа «Мехрли Мактаб».

Сложность работы в госпитальных школах, ставят перед учеными задачи исследования специфики деятельности госпитального педагога.

Госпитальный педагог должен владеть методикой обучения и воспитания длительно болеющих детей, с учетом их индивидуальных особенностей. Содержанием воспитательной работы педагога, является: изучение ребенка и создание условий для его самореализации.

С 2020 года, «Научному совету по воспитанию подрастающего поколения РАО удалось объединить участников проекта «УчимЗнаем».

Школа «Л.И.Новиковой - Н.Л.Селивановой» и Московский педагогический государственный университет, готовят бакалавров, магистров и аспирантов в сфере «Госпитальной педагогики».

В процессе разработки концептуальных подходов о деятельности педагога госпитальной школы, молодые ученые имеют возможность опираться на разработки научной школы «Л.И.Новиковой -Н.Л.Селивановой» в сфере методологии. В дискуссиях о воспитании, имеющих разночтений основных понятий в теории воспитания для молодого ученого весьма важна возможность опоры на достижения определенной научной школы.

Мы имеем в виду освоение таких понятий, как детство, ребенок, воспитание. Особенно важным, является освоение трактовки понятия «воспитание». Которое понимается как серьезная последовательная работа со смыслами, ценностями и отношениями каждого ребенка (Селиванова Н.Л.).

Трактовка помогает педагогам избежать упрощений, формализма, бюрократического отношения к детям и к делу, принимать активное участие в разработке новых моделей воспитания.

Весьма важным в исследованиях госпитальной педагогики является обращение ученых к опыту, накопленный за минувшие годы педагогами госпитальных школ. Мы имеем в виду изучение опыта внеурочных, внешкольных, клубных занятий детей, развитие традиций организации праздников (встречи с деятелями культуры, науки, спорта и т.д.).

В опыте госпитальных школ есть достижения в системе «ребенок-педагог», выстраивать отношения с детьми, родителями, родственниками и с лечащим врачом.

Одной из актуальных проблем современного образования является проблема подготовки педагогов госпитальных школ к воспитательной работе.

В октябре 2021 года в Институте детства Московского педагогического государственного университета проведено анкетирование магистрантов, обучающихся госпитальной педагогике.

Отвечая на вопросы анкеты, студенты назвали следующие: работа с родителями, находящимися под давлением диагноза своего ребёнка; социализация детей после выписки из больницы; формирование жизнестойкости педагогов, работающих с детьми в больнице; адаптация молодых педагогов в

первые годы работы в госпитальной школе; сохранение внутренних ресурсов и проблема профессионального выгорания педагогов; тяжелая болезнь ребенка как трудная жизненная ситуация; методы помощи родителям в преодолении стресса; психическая депривация и адаптация детей в госпитальной школе; поиск эффективных методов коррекции личностной сферы детей, находящихся на длительном лечении; этический кодекс госпитального педагога; пути создания позитивных установок и комфортных условий пребывания ребенка в стационаре через вовлечение его в творческую и игровую деятельность.

Таким образом, есть мысль, проходящая через все ответы респондентов: необходима профессиональная подготовка универсальных педагогов-воспитателей для работы в госпитальных школах с длительно болеющими детьми.

Будущее нашей страны, завтрашний день и ее репутация в мировом сообществе, прежде всего, напрямую зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. В этом сложном процессе важную роль играют учебные заведения и уровень подготовленности педагогического персонала а также их педагогические подходы к образовательному процессу на всех уровнях системы образования.

Литература:

1. U.Kapelaki (2012). A Novel Idea for an Organized Hospital / School Program for Children with Malignancies: Issues in Implementation. *Pediatric Hematology and Oncology*, 20, 79-87.
2. «Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации», утверждено 11 ноября 2019 г.
3. С.В.Шариков и другие. «Профессионально-личностные позиции педагогов госпитальных школ». Журнал “Педагогика”, М: 2020. Т.84. №10.
4. С.В.Шариков. «Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах» // Альманах института коррекционной педагогики. 2020. № 40.
5. Иногамова Д.Р. Учебное пособие. «Госпитальная педагогика». ТГПУ им. Низами. Издат. «Bookmaniy print». – Ташкент. 2024г. – 240с.